

A SALA DE AULA EM ALERTA: RELATO DE ESTÁGIO SOBRE A VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR

Kaylane Freitas Silva¹, Thamires Alves do Carmo², Isabel Cristina Higino Santana³, Jeanne Barros Leal de Pontes Medeiros⁴.

Resumo

O presente relato descreve a experiência de uma graduanda do curso de licenciatura em Ciências Biológicas pela UECE, durante a disciplina de ESEF II, no semestre de 2025.1. O estágio foi realizado na mesma escola pública localizada no bairro José Walter, onde a discente já atuou. Nesse contexto, a instituição escolar é marcada por ser bem reconhecida no bairro e apresentar um clima acolhedor entre os membros da comunidade escolar. No entanto, enfrenta desafios significativos relacionados à infraestrutura precária, à indisciplina e à violência no ambiente escolar. Portanto, o trabalho ressalta o amadurecimento pessoal e profissional da estagiária, permitindo o desenvolvimento de habilidades pedagógicas, a reflexão crítica sobre o tema e o entendimento da complexidade que envolve o cotidiano escolar.

Palavras-chave: Ambiente escolar. Estágio supervisionado. Formação docente. Relações escolares. Violência escolar.

1. INTRODUÇÃO

O Estágio Curricular Supervisionado é indispensável na formação de docentes nos cursos de licenciatura, visto que proporciona aos estudantes a oportunidade de se prepararem para os desafios da profissão, conhecerem os diferentes espaços educativos, se aproximarem da realidade sociocultural da população e da instituição (Scalabrin; Molinari, 2013). No âmbito jurídico, o estágio é regulamentado pela Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, a qual define, classifica, estabelece as relações e diretrizes curriculares referentes à sua realização.

¹ Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, Centro de Ciências da Saúde/Curso de Ciências Biológicas, e-mail: kaylane.freitas@aluno.uece.br.

² Graduada em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará (UECE); pós-graduada em Libras, Universidade Cândido Mendes, 2018; pós-graduada em Ciências da Natureza e Mundo do Trabalho, Universidade Federal do Piauí (UFPI), 2022; pós-graduada em Ensino de Biologia e Ciências, Faculdade do Vale Elvira Dayrell, e-mail: thamiresalvesc@gmail.com.

³ Doutora em Educação, Universidade Federal do Ceará (UFC), 2014; pós-doutora em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal do Ceará (UFC); Professora Adjunta, Universidade Estadual do Ceará (UECE), e-mail: isabel.higino@uece.br.

⁴ Doutora em Educação pela Universidade Estadual do Ceará (2017); Professora Adjunta da Universidade Estadual do Ceará, e-mail: jeanne.pontes@uece.br.

Ressalta-se que o estágio constitui um momento singular na formação do futuro professor, uma vez que permite ao estagiário compreender a realidade da educação brasileira e vivenciar o primeiro contato com os discentes (Carvalho et al., 2003). Nesse sentido, o estágio representa uma exteriorização do aprendizado acadêmico para além dos limites da universidade, promovendo a integração entre teoria e prática e o desenvolvimento do conhecimento em parceria com as escolas (Cabral; Angelo, 2010).

O Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II (ESEF II) é obrigatório e se insere na grade curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE) – Campus do Itaperi. Essa etapa proporciona ao graduando a oportunidade de articular teoria e prática, aplicando os conceitos pedagógicos desenvolvidos ao longo das disciplinas voltadas à educação. O estágio pretende contribuir para a formação de um futuro profissional capaz de se adaptar, estruturar-se e assumir a docência na educação básica, enfrentando, de maneira crítica e reflexiva, os desafios inerentes à profissão.

O conceito de violência apresenta diferentes abordagens entre os autores; contudo, segundo a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se do uso intencional da força física ou do poder, real ou em forma de ameaça, contra si mesmo, outra pessoa, um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande probabilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência no desenvolvimento ou privação. Observam-se diferentes formas de violência, como a física (caracterizada pelo uso da força com o intuito de causar lesões), a psicológica (manifestada por meio de agressões verbais ou gestuais para aterrorizar, ou humilhar a vítima), a sexual, a negligência, entre outras classificações que, embora relevantes, não abrangem plenamente a complexidade da temática (Krug et al., 2002).

Sob a perspectiva do pesquisador francês Bernard Charlot (2002), a violência no contexto escolar pode ser compreendida a partir de três categorias: violência na escola, que se refere a manifestações de violência originadas fora do ambiente escolar, mas expressas no interior da instituição pelas partes envolvidas; violência à escola, caracterizada por ações violentas praticadas por estudantes contra os profissionais da educação e contra a própria instituição; e violência da escola, que se configura nas práticas institucionais violentas, exercidas pela própria escola, incluindo atitudes de professores dirigidas aos alunos.

No que diz respeito à indisciplina, esta refere-se à transgressão de normas de convivência e civilidade no ambiente escolar, enquanto a violência se caracteriza por atos que violam o código penal (Carvalho, 2007). Diante disso, compreende-se o impacto negativo desse fenômeno tanto no processo de ensino-aprendizagem quanto nas relações que compõem o corpo social. Cabe frisar que este relato é uma reflexão crítica sobre a temática, sem a intenção de culpabilizar indivíduos ou grupos, mas, sim, de desconstruir a visão que naturaliza tais ocorrências.

Portanto, o presente trabalho refere-se à experiência vivenciada por uma graduanda matriculada na disciplina de ESEF II, realizada em uma escola pública localizada no bairro José Walter, durante o semestre letivo de 2025.1. Ressalta-se que a mesma instituição de ensino já havia acolhido a estagiária no semestre anterior, 2024.2. Logo, o objetivo geral é relatar minuciosamente sobre como a violência no ambiente escolar se manifesta e impacta o clima institucional, as relações interpessoais, o cotidiano discente, a atuação do corpo docente e da gestão escolar, além do processo de ensino-aprendizagem.

2. DESENVOLVIMENTO

Este trabalho se constitui como uma pesquisa de abordagem qualitativa, de natureza descritiva, uma vez que relata a minha experiência vivenciada nos anos finais do ensino fundamental no estágio da disciplina ESEF II. Tal vivência revelou-se extremamente enriquecedora para a minha formação acadêmica e profissional. Realizei essa atividade na mesma escola do estágio passado, porque era próximo à minha casa, facilitaria o deslocamento, a ótima receptividade da gestão e do corpo docente e minha excelente relação com minha professora supervisora.

A instituição de ensino na qual o estágio foi realizado está localizada no bairro José Walter, atendendo à população da região e de bairros adjacentes, como Cidade Jardim I e II, Planalto Ayrton Senna e Cidade Nova. Todavia, a escola apresenta sérias deficiências em sua infraestrutura: há ausência de acessibilidade, as salas de aula são excessivamente quentes, as lousas são pequenas e desgastadas, a iluminação é inadequada e o ambiente não é climatizado. Além disso, a unidade escolar carece de espaços essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, como laboratórios, biblioteca, quadra esportiva, auditório e refeitório. Ressalta-se, ainda, que o prédio encontra-se em obras há anos, sem previsão de conclusão.

O estágio supervisionado em questão foi realizado entre o início de abril e o final de maio de 2025, abrangendo os turnos matutino e vespertino. Foram cumpridas 68 horas no total, distribuídas da seguinte forma: 4 horas destinadas ao reconhecimento do espaço escolar, 12 horas de observação, 16 horas de planejamento das aulas, 16 horas de regência, 8 horas para a elaboração do diário de campo e 12 horas voltadas à execução do projeto didático. As turmas com as quais tive maior contato foram: 7º ano A, 7º ano B e 9º ano C, todas compostas por um número elevado de estudantes, com mais de 35 alunos por sala. Os conteúdos ministrados ao longo da regência abordaram temas relacionados à Botânica, Zoologia, Evolução Biológica e Introdução à Genética.

O período de observação transcorreu de forma tranquila, especialmente por já conhecer parte dos estudantes, uma vez que, no estágio anterior, tive a oportunidade de ministrar aulas para essas mesmas turmas. Esse reencontro contribuiu para estabelecer uma relação positiva entre estagiária e alunos. Durante a regência, no entanto, enfrentei alguns desafios, tais como o desinteresse por parte de alguns estudantes, episódios de indisciplina e certa resistência às metodologias ativas que busquei implementar no ambiente escolar para facilitar a compreensão dos conteúdos de Ciências.

Em relação ao projeto didático, este foi desenvolvido com os estudantes do 9º ano C e consistiu na elaboração e apresentação de mapas mentais, além da aplicação da ferramenta Kahoot. A atividade foi planejada em conjunto com a professora supervisora, considerando que os mapas mentais já eram amplamente utilizados pelos discentes como estratégia de estudo. As apresentações tinham a função de estimular a prática da oratória, principalmente na preparação para a Feira de Ciências, na qual os educandos obtiveram ótimo desempenho. Em reconhecimento ao envolvimento com a turma, fui convidada a atuar como fiscal durante o evento. Já a utilização do Kahoot teve como finalidade promover a fixação dos conteúdos trabalhados em sala de aula, funcionando também como uma forma lúdica de revisão para a prova bimestral.

2.1 Clima escolar e suas implicações nas relações interpessoais

O clima escolar pode ser compreendido como a percepção coletiva do ambiente educacional, envolvendo sua atmosfera, valores, atitudes e sentimentos compartilhados pelos membros da comunidade escolar. Nesse contexto, um clima escolar positivo tende a promover efeitos significativos no desempenho acadêmico dos estudantes, além de favorecer relações interpessoais mais saudáveis (Thapa et al., 2013; Melo, 2017).

Durante o estágio, foi possível observar indícios de um clima escolar predominantemente acolhedor, marcado pela abertura ao diálogo entre os alunos e os diferentes segmentos da escola, incluindo coordenação pedagógica, professores e direção. Essa proximidade contribuía para a construção de vínculos e para a sensação de pertencimento dos estudantes ao espaço escolar.

Entretanto, apesar desse aspecto positivo, também foram constatados episódios recorrentes de indisciplina, tais como atos de vandalismo contra o patrimônio da escola, práticas de bullying, desrespeito com docentes e colegas, descumprimento das atividades escolares, atrasos frequentes e uso indevido do celular em sala de aula. Embora o clima seja acolhedor em determinados aspectos, há impasses que comprometem a convivência harmônica e o bom desenvolvimento do processo educativo.

2.2 Dinâmicas do cotidiano escolar sob a perspectiva discente

O cotidiano dos estudantes é organizado a partir de uma grade horária fixa, com a distribuição semanal das disciplinas. Destacam-se os momentos de socialização são bastante limitados, restringindo-se ao intervalo, quando os alunos se dirigem ao ponto de distribuição da merenda e retornam imediatamente para a sala de aula. Essa dinâmica se deve, na maioria, à ausência de espaços adequados, como refeitório e quadra esportiva, o que compromete o convívio coletivo e o lazer no ambiente escolar. A precariedade da infraestrutura escolar impacta diretamente o processo de aprendizagem, uma vez que a falta de recursos e de condições adequadas prejudicam o desenvolvimento integral dos discentes (Garcia, 2014).

No que se refere ao comportamento dos estudantes, mostram-se atitudes de resistência às normas escolares e ações de desrespeito, como agressões verbais e físicas. De acordo com Assis et al. (2023), tais comportamentos podem ser compreendidos à luz de múltiplos fatores, entre eles a exposição constante à criminalidade, a reprodução de condutas agressivas no ambiente familiar, relações afetivas conturbadas, uso abusivo de álcool e drogas, questões relacionadas à saúde mental. Esses elementos, quando não acolhidos e acompanhados pela escola, tendem a se refletir diretamente nas relações interpessoais e no rendimento escolar do indivíduo.

Durante minha regência, um episódio específico contribuiu para aprofundar minha compreensão sobre a vivência do discente. Enquanto ministrava uma aula, um barulho muito alto, proveniente da obra inacabada da escola, causou alvoroço na turma. Os estudantes demonstraram desespero, angústia e medo, revelando um sentimento coletivo de insegurança diante do som inesperado. Embora posteriormente um funcionário tenha confirmado que o ruído havia sido causado pela construção, a apreensão permaneceu visível. Os relatos compartilhados pelos educandos após o ocorrido evidenciaram experiências anteriores marcadas por medo e violência, reforçando o quanto o ambiente físico e emocional da escola influencia diretamente a maneira como os alunos vivenciam o espaço escolar.

2.3 Corpo docente e gestão escolar: enfrentamentos e desafios diante da violência

Alguns educadores e funcionários relataram que, em determinadas turmas, eram frequentemente alvos de violência verbal. Para que esse tipo de indisciplina não se tornasse recorrente, contavam com o apoio da equipe gestora, do corpo docente e da

participação da família do aluno, com o objetivo de compreender as possíveis causas do comportamento agressivo.

Diante desse cenário, a instituição de ensino adotou duas estratégias principais: a primeira consiste no fortalecimento da parceria entre escola e responsáveis, visando à formação de um cidadão consciente de seus direitos e deveres na sociedade (Angelotto et al., 2016); a segunda baseia-se na valorização do diálogo como instrumento para a resolução de conflitos (Da Silva; Negreiros, 2020).

Outro ponto que merece ser enfatizado é o sentimento de desvalorização profissional vivenciado pelos educadores em decorrência dos atos de violência, o qual acarreta sérias consequências à saúde física e mental desses profissionais, incluindo quadros de baixa produtividade, autoestima reduzida, ansiedade e depressão (Souza; Ribeiro, 2022). Esse processo de adoecimento evidencia o quanto a atuação docente está constantemente marcada pela exposição e vulnerabilidade diante de contextos adversos (Assunção; Abreu, 2019).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Posto isto, o Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental II (ESEF II) constituiu-se em uma experiência proveitosa, enriquecedora e significativa, que marcou de forma positiva minha trajetória acadêmica, profissional e pessoal. Essa vivência me proporcionou não apenas momentos de aprendizado, mas também reflexões importantes sobre aspectos que ainda preciso desenvolver, ao mesmo tempo, em que reforçou a percepção de que estou trilhando o caminho certo na minha formação como docente.

Tive a oportunidade de atuar em uma instituição de ensino que me acolheu desde o primeiro estágio, com uma equipe composta por gestores e docentes comprometidos com a educação. Destaco, em especial, a orientação recebida de dois professores supervisores (Kelvin e Thamires) que admiro muito, cuja atuação considero exemplar no campo do ensino de Ciências. Seus feedbacks foram fundamentais para meu amadurecimento profissional e acadêmico, contribuindo significativamente para minha formação.

Ademais, desenvolvi um profundo apreço pelas três turmas pelas quais tive a oportunidade de ministrar aulas, em razão do acolhimento, o respeito e a construção de vínculos afetivos vivenciados durante esse período. As interações foram marcadas por gestos de afeto e pela formação de laços que tornaram a experiência ainda mais relevante. Além disso, as perguntas formuladas por alguns estudantes demonstraram interesse genuíno pelos temas abordados, o que me fez perceber que, ainda que de forma indireta, consegui despertar a curiosidade científica em alguns deles — uma sensação verdadeiramente gratificante e difícil de descrever.

Em relação à violência no ambiente escolar, é uma realidade que aflige toda a comunidade escolar. Seus impactos são amplos, envolvendo prejuízos significativos ao processo de ensino-aprendizagem dos discentes, o adoecimento físico e emocional dos docentes, além da constante sensação de insegurança vivenciada nos espaços escolares, cujas causas são diversas e complexas. Embora seja um fenômeno persistente e desafiador, este relato tem como propósito principal fomentar reflexões e promover o debate acerca da violência nas escolas. Como futuros profissionais da educação, é nosso dever manter uma postura vigilante e comprometida, recusando qualquer forma de conivência com esse cenário adverso.

REFERÊNCIAS

- ANGELOTTO, Sara Melo; CAMANI, Josiane Aparecida; ANGELOTTO, Thaisa de Melo; LORENZONI, Jamille Ketlyn; SIMÕES, Vivianne Augusta Pires. FAMÍLIA X ESCOLA: A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO EM CONJUNTO PARA A FORMAÇÃO DA CRIANÇA. **EDUCERE - Revista da Educação da UNIPAR**, v. 15, n. 1, 2016.
- ASSIS, S. G.; CONSTANTINI, P.; AVANCI, J. Q.; NJAINE, K. **Impactos da violência na escola: um diálogo com professores**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2023.
- ASSUNÇÃO, A. Á.; ABREU, M. N. S. Pressão laboral, saúde e condições de trabalho dos professores da Educação Básica no Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, p. 1-16, 2019.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Lei Federal nº. 11.788/ 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Brasília, 25 de setembro de 2008, p. 1-10, 2008.
- CABRAL, V. L. A.; ANGELO, C. B. Reflexões sobre a importância do estágio supervisionado na prática docente: VI EPBEM. Monteiro, PB – 09, 10 e 11 de novembro de 2010. Disponível em: www.sbempb.com.br/epbem. Acesso em: 02 jul. 2025.
- CARVALHO, L. M. C.; DIAS-DA-SILVA, M.H.G.F. PENTEADO, M.; TANURI, L. M.; LEITE, Y.F.; NARDI, R. Pensando a licenciatura na UNESP. **Nuances: estudos sobre educação, Presidente Prudente**, v. 9, n.10, p. 211-232, 2003.
- CARVALHO, M. P. Violência nas escolas: “bullying” e a indisciplina. **Observatório de infância**, Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: http://www.observatoriodainfancia.com.br/article.php3?id_article=233. Acesso em: 02 jul. 2025.
- CHARLOT, B. A violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questão. **Sociologias**, Porto Alegre, v. 4, n. 8, p. 432-443, 2002.
- DA SILVA, E. H. B.; NEGREIROS, F. Violência nas escolas públicas brasileiras: uma revisão sistemática da literatura. **Revista Psicopedagogia**, v. 37, n. 114, p. 327-340, 2020.
- GARCIA, P. S. Um estudo de caso analisando a infraestrutura das escolas de ensino fundamental. **Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional**, v. 9, n. 23, p. 137-159, 2014.
- KRUG, E. G.; DAHLBERG, L.L.; MERCY, J. A.; ZWI, A. B.; LOZANO, R. **Relatório mundial sobre violência e saúde**. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 2002.
- MELO, S. G. **Relação entre clima escolar e desempenho acadêmico em escolas públicas de ensino médio representativas de um estado brasileiro**. 2017. 260 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Marília, SP, 2017.

SCALABRIN, I. C.; MOLINARI, A. M. C. A importância da prática do estágio supervisionado nas licenciaturas. **Revista unar**, v. 7, n. 1, p. 1-12, 2013.

SOUZA, E. da S.; RIBEIRO, F. dos S. Violence in the public school of Manaus/AM: Impacts on the physical and mental health of teachers. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p. 1-9, 2022.

THAPA, A.; COHEN, J.; GUFFEY, S.; ALESSANDRO, A. H. A review of school climate research. **Review of educational research**, v. 83, n. 3, p. 357-385, 2013.